

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

Ибраимова Жансая

докторант ОП Психология, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275802>

***Аннотация.** Хотя концепция финансовой грамотности изложена в экономических и финансовых исследованиях, в психологической науке она изучена недостаточно. В статье анализируются несколько направлений исследований, описывающих психологическое определение финансовой грамотности. Кроме того, приведены определения, данные различными авторами. Поскольку психологический механизм финансовой грамотности многогранен, в психологической науке до сих пор отсутствует четкое определение этой категории. Однако мы пришли к выводу, что финансовая грамотность представляет собой активное и целенаправленное финансовое поведение, которое способствует обеспечению полноценного будущего и стабильной финансовой жизни в настоящем. И, в свою очередь, мы знаем, что это зависит от возраста человека, пола, профессионального опыта и личности.*

***Ключевые слова:** финансовая грамотность, финансовое поведение, финансовое образование, осведомленность потребителей, экономическая осведомленность.*

***Abstract.** Although the concept of financial literacy is widely discussed in economic and financial research, it has not been sufficiently explored in psychological science. The article analyzes various research areas that contribute to the psychological understanding of financial literacy. Additionally, definitions provided by different authors are examined. Given the multifaceted nature of the psychological mechanisms underlying financial literacy, there is still no clear and unified definition of this concept within psychological science. However, the authors conclude that financial literacy can be understood as active and purposeful financial behavior aimed at ensuring a stable financial present and a secure future. This behavior is influenced by factors such as age, gender, professional experience, and personality traits.*

***Keywords:** financial literacy, financial behavior, financial education, consumer awareness, economic awareness.*

Финансовые потрясения во время недавнего экономического спада подчеркнули необходимость для людей всех возрастов взять на себя ответственность за свое финансовое благополучие. В последние годы у молодых людей участились трудности с получением и погашением кредитов в банках, независимо от размера заработной платы. Личная финансовая ответственность особенно важна для молодых людей в возрасте 18–25 лет, так как именно в этот период формируются основные финансовые привычки. Основная причина заключается в несоответствии между привычками молодых людей тратить большие суммы денег и их реальным доходом. Поэтому сегодня, независимо от возраста, пола или этнической принадлежности человека, людям необходимо приобретать финансовые знания, навыки и модели поведения, чтобы стать финансово независимым. Причина, по которой мы это говорим, заключается в том, что финансовая грамотность не только определяет доход человека и ответственное финансовое поведение, но и влияет на

качество его жизни и жизненные результаты (Shim, Barber, Card, Xiao, & Serido, 2009; Shim, Xiao, Barber, & Lyons, 2009; Xiao, Tang, & Shim, 2009).

Понятие финансовой грамотности — категория, которая стала изучаться в психологии лишь в последние годы. Однако его истоки берут начало в концепциях, которые объясняются с точки зрения экономической и финансовой теории.

Поскольку понятие финансовой грамотности является относительно новым термином в психологии, разные ученые трактуют его по-разному, что приводит к отсутствию единого определения. Таким образом, можно сказать, что единого психологического определения финансовой грамотности не существует.

В Японии Комиссия по финансовой грамотности и образованию и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обобщив определения финансовой грамотности из предыдущих исследований, пришли к выводу, что финансовая грамотность — это способность использовать знания и навыки, связанные с управлением финансовыми ресурсами, для максимизации финансового благополучия (Комиссия по финансовой грамотности и образованию, 2007; ОЭСР, 2013).

Ряд исследований, основанных на эмпирических данных, показывает, что финансовые знания и поведение напрямую связаны с социальным обучением и культурными особенностями. (Гаттер и др., 2010). Согласно финансово-экономической теории, основанной на психологии и поведении, поведенческие модели влияют на принятие финансовых решений. (Канеман и Тверски, 1979). (Гилл и Прауз (2015)) проанализировали психологическое исследование финансовой грамотности и обнаружили, что она связана с уверенностью и надежностью человека. (Мерфи, 2013; Ареллано и др., 2014; Кадоя, 2016; Кадоя и др., 2018) указывают на то, что финансовая удовлетворенность связана с будущей ориентацией человека, его беспокойством о своей жизни и будущем, а также с другими факторами, такими как финансовая грамотность. (Chui et al., 2010). Это показывает, что у японцев иное поведение, связанное с их отношением к сбережениям и инвестициям, и что оно существенно отличается от поведения в других странах.

В своем исследовании «Когнитивные и личностные предикторы финансовой грамотности среди взрослых австралийцев» Kathryn L. Noon определяет финансовую грамотность как набор финансовых фактов, которые отражаются в понимании, оценке и обобщении вопросов, связанных с эффективным использованием финансовых ресурсов.

Финансовая грамотность определяется как «знание и понимание финансовых концепций и рисков, а также навыки, мотивация и уверенность в применении таких знаний и понимания для принятия эффективных решений в различных финансовых контекстах, улучшения финансового благополучия отдельных лиц и общества и обеспечения экономического участия» (Организация экономического сотрудничества и развития, 2014). Лусарди и Митчелл (2011a) определяют финансовую грамотность как «знание основных финансовых концепций и способность выполнять простые вычисления». Хьюстон (2010) определил финансовую грамотность как «знания о личных финансах и применение этих знаний».

Финансовая грамотность — это «способность использовать знания и навыки для эффективного управления финансовыми ресурсами с целью достижения финансовой безопасности на протяжении всей жизни» (JumpStart Coalition, 2007). Ремунда (2010) определяет финансовую грамотность как «способность человека управлять деньгами».

Некоторые исследования показали, что финансовая грамотность человека связана не с его знаниями в области финансов, а с его опытом траты денег.

Финансовая грамотность — это «совокупность знаний, навыков, установок и моделей поведения, необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и, в конечном итоге, достижения личного финансового благополучия» (International Network for Financial Education, 2011). Уортингтон (2006) определил финансовую грамотность как «математические способности и понимание финансовых терминов». Ольга Харченко (2011) определила финансовую грамотность как «необходимые количественные навыки и базовые экономические концепции, необходимые для принятия обоснованных решений о сбережениях и заимствованиях». Тилакам (2012) заявил, что финансовая грамотность — это «способность понимать финансы». Основное определение финансовой грамотности — «способность принимать обоснованные суждения и эффективные решения относительно использования и управления деньгами» (Noctor et al., 1992).

Финансовая грамотность — это «обучение стратегиям балансирования банковского счета, составления бюджета, сбережения денег на будущее, а также управления долгами или выхода из них» (Бельгийское подразделение финансовой разведки, 2004а, стр. 1).

Финансовая грамотность «позволяет людям принимать обоснованные и уверенные решения относительно всех аспектов их бюджета, расходов и сбережений, а также использования финансовых продуктов и услуг, от повседневных банковских операций до заимствований, инвестирования и планирования будущего» (RMR, 2003, стр. 1).

В своей статье «Взаимосвязь финансового поведения и стресса» Бердыбаева С.К. и др. отмечают, что задержка или невозможность выплаты долга может вызывать стресс и неприятные последствия. Авторы подчеркивают, что финансовая грамотность играет ключевую роль в управлении такими ситуациями. Анализируя результаты, можно выделить ряд приоритетных вопросов:

1) объяснять практическую пользу учета доходов и расходов личных финансов, финансового планирования на разных этапах жизненного цикла, понимать важность накопления сбережений для достижения целей, формировать чувство личной ответственности за принимаемые финансовые решения;

2) цифровые финансовые технологии предоставляют информацию об инновационных финансовых продуктах и услугах, используемых в них технологиях, каналах и способах их распространения и использования, а также разъясняют основы цифровой безопасности;

3) кредитная грамотность — умение оценить стоимость кредитных услуг и способность выполнять финансовые обязательства.

Еще одной уникальной особенностью данной работы является то, что авторы анализируют финансовую грамотность, основываясь на концепциях экономической осведомленности, экономического мышления и финансового стресса, и напрямую связывают эти аспекты.

А. Акынбаева отметила, что финансовая грамотность включает в себя четыре взаимосвязанных компонента: уровень покрытия, финансовое поведение, финансовые знания и финансовые навыки. Психологические факторы, которые предсказывают поведение, связанное с кредитами и заимствованиями, включают отношение к долгу, локус контроля, личность, модели поведения потребителей, а также стили и стратегии управления финансами.

Если проанализировать данные, опубликованные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан в 2023 году, то за последние три года финансовая грамотность населения Казахстана выросла с 39 процентов до 40,2 процента. Подводя итоги социологического исследования, агентство отметило рост уровня финансовой грамотности в Казахстане в период с 2020 по 2022 год. То есть люди начинают более ответственно подходить к оплате счетов, финансовому планированию и составлению бюджета, а также откладывать деньги после уплаты обязательных ежемесячных расходов.

Общее количество респондентов, принявших участие в опросе в 2022 году из всех областей Казахстана и трех городов республиканского значения, составило 2550 человек.

Среди опрошенных наибольшая доля приходится на работников бюджетной сферы (16%), студентов (12,8%), работников частного сектора (9,5%), лиц, имеющих семейный бизнес (8,9%), государственных служащих (8,1%) и т. д. принадлежал.

44,5% опрошенных имеют высшее образование, 31,7% — среднее специальное, 16,9% — среднее образование. Кроме того, 62,4% состоят в браке/заключили брачные отношения, а более 50,5% составляют женщины. Основная возрастная группа респондентов – от 30 до 49 лет (51,1%).

По данным опроса, **47,9% респондентов** ведут семейный бюджет самостоятельно. Совместное управление семейными финансами наиболее распространено среди граждан в возрасте 18–29 лет (25,9%). В этом отношении на женщин возлагается больше ответственности, чем на мужчин. **42,5%** имеют частичный контроль над своим личным бюджетом.

Трудоспособные респонденты старше 30 лет хорошо владеют навыками управления финансами, вовремя оплачивают все счета (48,6%), изучают свою покупательную способность (46,2%) и тщательно отслеживают доходы и расходы (43,8%). Женщины (4,8%) чаще не доверяют надежности финансовой системы, чем мужчины (5,3%) (3,6% и 3,8% соответственно).

Однако и молодые, и пожилые респонденты сходятся во мнении, что их расходы превышают доходы (12,9% и 15,5% соответственно), а также живут «одним днем» (12,6% и 12,2% соответственно). Это может быть обусловлено прежде всего отсутствием или низкой заработной платой, отсутствием опыта работы или вовлеченности в процесс обучения с раннего возраста, а также отсутствием пенсионных выплат.

Заключение.

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что изучение категории финансовой грамотности в психологии началось относительно недавно. Также делается вывод об отсутствии эмпирических методик и конкретных критериев определения уровня финансовой грамотности. Тем не менее, данное понятие рассматривается с многогранной точки зрения. Наличие финансовых знаний, эффективное накопление и рациональное расходование денег определяется как проявление финансовой грамотности, которое влияет на обеспечение дальнейшей жизни и способствует повышению качества жизни человека. Кроме того, психологический аспект финансовой грамотности заключается в том, что финансовая удовлетворенность и неудовлетворенность тесно связаны с общими академическими знаниями и личностными характеристиками. По нашему мнению, финансовая грамотность — это активное и целенаправленное финансовое поведение человека, обеспечивающее полноценное

будущее и настоящую финансовую жизнь. Этот вопрос требует специального исследования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/497573?lang=kk>
2. Berdibaeva S.Қ., Ajtkulova ZH.В., Bakbergen E.М., Bektemis N.У. Қарзшылық minez-kulyk пен stresstin ozara bajlanysy. al-Farabi atyndagy Kazak ulttyk universitetinin 90 zhyldygy zhane professor Қ.В. ZHarykbaevty eske aluға арналған, «Psihologiya gylymy zhәне bilim беру: tarihtan - bolashakka» (II zharykbaev okulary) atty Halykaralyk gylymi-praktikalыk konferenciya materialdary. – Almaty: Kazak universiteti, 2024. – 291-293 b. ISBN 978-601-04-6898-6
3. Aksunkar Akynbaeva «Nesie zhujesinen nege maza ketti?» ZAMAN halykaralyk, kogamdyk sayasi gazet №7, (980), 2014 zh.
4. Noon, K.L., & Fogarty, G. (2007). Cognitive and personality predictors of financial literacy among adult Australians. In K Moore (Ed.), Proceedings of the 2007 Conference of the Australian Psychological Society, pp.297-301. Brisbane, Australia, 25-29 September, 2007.
5. OECD (2013) Financial literacy framework. In OECD (eds), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing, pp. 139–165.
6. Yoshino N, Morgan PJ and Trinh LQ (2017) Financial Literacy in Japan: Determinants and Impacts. ADBI Working Paper 796. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
7. Lusardi A and Mitchell OS (2011a) Financial literacy around the world: an overview. Journal of Pension Economics and Finance 10, 497–508.